

MUMTOZ ADABIYOTDA KOMILLIK KONSEPSIYASI

Ataniyazova Muborak Abdullayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti katta o'qituvchisi

ataniyazova@mail.ru

+998973557094

Ra'majon Razzakova

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada mumtoz adabiyotda, asosan, Alisher Navoiy ijodida shaxs, o'zlikni anglash va qadrlash bilan bog'liq tushunchalarning ifodalanishi, mumtoz asarlardagi obraz va ramzlar, badiiy san'atlardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: mumtoz adabiyot, obraz, ramz va timsollar, shaxs va komillik.

Аннотация. В данной статье говорится о выражении понятий, связанных с личностью, самосознанием и оценкой в классической литературе, преимущественно в творчестве Алишера Навои, использовании образов и символов в классических произведениях, художественном искусстве.

Ключевые слова: классическая литература, образ, символы, личность.

Annotation. This article talks about the expression of concepts related to personality, self-awareness and appreciation in classical literature, mainly in Alisher Navoi's work, the use of images and symbols in classical works.

Key words: classic literature, image, symbols, personality and perfection.

Kirish. Badiiy adabiyot odamning tafakkur darajasiga, uning kayfiyatiga, madaniy ongiga ta'sir qiladi. Tasavvuf ta'limoti va tasavvuf adabiyotida eng ko'p e'tibor qaratilgan mavzu komil inson va uning takomili bilan bog'liq asarlarda nafs va uning martabalari haqida so'z ketadi, tamsil qilinadi, bu martabalar yettita, deb tasnif qilingan: nafs ammora – tamoman hayvoniy va shahvoniy orzularning asiri; nafs lavvoma – yomonliklardan yaxshiliklarga qaytish orzusi tug'iladi; nafs mulhima –

gunoh va savobni, yaxshi va yomonni ajrata oladi; nafs mutmaina – chirkin va yaramas illatlardan xalos bo‘ladi; nafs roziya – bashariy sifatlar yo‘qolib, baqoga iste’dod qozona boshlaydi; nafs marziya – komillik kasb etib, ashyoning haqiqati va sirlaridan voqif bo‘ladi; nafs komila – eng oliy maqom, barcha go‘zal sifatlarni o‘zida jam etadi.

O‘zbek mumtoz adabiyoti namunalarida obraz, ramz va timsollar asosida nafs turlari, martabalari, ulardagi xususiyatlar va holatlarning badiiy ifodasi berilganligini kuzatamiz. “Xamsa” dostonlaridagi Farrux va Axiy, Mehr va Suhayl, Jobir, Muqbil va Mudbir, Ya’juj qavmi, vahshiylar jamoasi, Suqrot va Farhod, Qays va uning jamoasi, Shirin va Layli, Dilorom va Mehinbonu, Xoja va uning sayri, “Lison ut-tayr” dostonidagi qator obrazlar – o‘rdak va tovuq, Hudhud va Simurg‘, to‘ti va qumri... bunday misollarni ko‘plab keltirishimiz mumkin.

Ilm – bilim, fahm va ma’rifat (o‘z nafsini tanish orqali Robbini tanish; o‘zlikni anglash) kabi ma’nolarni bildiradi. Alisher Navoiy Iskandar Zulqarnaynni haqiqiy ma’rifat egasi, foniylidkdan baqolikka erishgan obraz sifatida talqin qiladi.

Emas erdi maqsud oltun-kumush,

Ki, bo‘lg‘ay kishi muncha mehnatqa to‘sh¹.

Ya’ni oltindan va kumushdan bo‘lgan ikki tog‘ni ko‘rishdan maqsad ajubani tomosha qilish edi, unga egalik qilish emas. Mazkur bobda ham har biri ajdar monand, kuchli zahri qotilga ega bo‘lgan kafcha ilonlar bilan to‘lgan dasht tasviri mubolag‘ali tashbehlar bilan berilgan:

Yana qolg‘on uch kunchilik yo‘lki bor,

Yilondur hamul dasht aro ulki bor.

Mumtoz adabiyotda nafs haqida gap ketganida juda chiroyli tashbehlar, mubolag‘alar qilingan. Masalan, nafs ammora – nafs shum, hayvoniy nafs ham deyiladi, mumtoz adabiyotda qopag‘on itga, olov purkovchi ajdarga ham o‘xshatish qilingan. Bu nafs egasida fazilatlar emas, balki illatlar kuchli va hukmron bo‘ladi, nafsning orzulari ehtiyojdan tashqariga chiqadi va havolangan havas kuchaygandan

¹ Aliher Navoiy. Saddi Iskandariy. Toshkent, 2006-yil, 330-bet.

kuchayib boradi. Tasavvuf adabiyoti bilan bog‘liq manbalarda nafsning yettita martabasi farqlab ko‘rsatiladi, quyida keltirilayotgan baytda esa nafsning birinchi martabasi bo‘lgan hayvoniy nafsning yettita boshi borligi haqida fikr yuritilmoqda:

Nafsi ammora, - dedi, - yetti sar²,

Seni Qorun kibi otduqto yutar³.

Ya’ni, baytda nafs ammora – yetti boshlidir, ma’nosida mubolag‘ali ramziy obraz orqali tashbeh qilingan. Qorunni barcha boyliklari bilan yer qanday yutgan bo‘lsa, nafs ammoraning havoyi havaslari ham o‘z egasini shunday yutadi. Nafsi ammora bejizga yetti boshli ilonga o‘xshatish qilinmadi, ya’ni nafsning yeti boshli ajdarga aylanganligiga ishora qilindi va bu boshlarning ham o‘ziga yarasha “maqsadlari” borligi nomlar-timsollar bilan sharhlandi. Ya’ni, birinchisi shuhratparastlik, ikkinchisi hasadgo‘ylik, uchinchisi jahl⁴ (ilmsizlik), to‘rtinchisi badxo‘ylik, beshinchisi g‘azab, oltinchisi o‘ta kaltafahmlik va oxirgi yettinchisi xalq bilan dag‘al muomala qilishlikdir. Mana shu nafs ammora badanimiz ichra yashirin, o‘z domiga tortuvchi yetti boshli ilondir, - deyilmoqda. Insonning dunyoda undan kattaroq, undan vahshatliroq dushmani yo‘qdir, ana shu dushmanni yengishning ham yo‘llari ta’rif tavsif qilishgan. Bular – riyozatdir, shariatdir, sunnatdir, istig‘for aytishdir, tig‘i illollo, xayirli ishlarni amalga oshirish, ibodatda mustahkam bo‘lmoqdir.

“Hayrat ul-abror”da ham inson ma’naviy dunyosi bilan bog‘liq tasvirlar, obraz, ramzlar juda ko‘p, ana shunday tasvirlardan biri Ko‘ngul tavsifiga alohida boblar ajratilgan, Uchinchi hayratda Ko‘ngul – Xoja butun samovotni o‘rab oladi, xuddi Yerni to‘rtta ummon o‘rab olganidek va markazda bitta nuqta kabi bo‘ldi. Navoiy asarlaridagi har bir ifoda va obrazda real voqelik bilan birga xayolot dunyosi parallel tasvir qilingan, majoz va ramzlar vositasida inson ruhini samoviy darvozasiz qasrlar sari sayr qilishini ta’minlagan:

² Сар – тожик тилида “бош” маъносини англатувчи от сўз туркуми.

³ Мухаммад Солиҳ. Шайбонийнома. Тошкент.: 1989. 205-саҳифа.

⁴ Жаҳл ва илм мумтоз шеърятда тазод қилинади.

Toyiri qudsiy yana istab navo,

Uchti dog‘i ul sori qildi havo.

Xandaqining umqig‘a andoza yo‘q,

Burji o‘n iki, anga darvoza yo‘q⁵.

Tasavvufda abror maqomini olgan kishilarning hayratlari, insonning turli toifalari haqidagi falsafiy xulosalar mavjud. Abror arabcha so‘z, lug‘aviy jihatdan yaxshi axloqlilar ma‘nosida ishlatiladi. Tasavvufiy, ya‘ni istilohiy ma‘noda – solih amallarni bajaruvchi kishilardir. Abror botinini obod qilish, ma‘mur etish uchun g‘ayrat ko‘rsatuvchi kishilardir. Ular mushohada va riyozat yo‘lini tanlashgan va bu yo‘l orqali go‘zal fe‘l-atvorga ega bo‘lishgan, ko‘ngilni poklash, qalbni poklash natijasida dilning ravshan tortishiga imkon berishgan. Abdurahmon Jomiy ta‘biricha «nafs qulligidan qutilgan», sof ko‘ngil egalaridir.

Shoir Alisher Navoiy dostonning xulosaviy bobida

Hayrati abror ko‘rub zotini

“Hayrat ul-abror” dedim otini⁶, - deganlarida abrorlarning abrorlik zotidan hayratlanib va abrorlik maqomi haqida o‘zining falsafiy qarashlarini ifoda etganligiga urg‘u bergan.

Inson dunyoda yasharkan ikkita quvvat asosida hayot kechiradi, gap tirikchilik qilish yoki tirriqchilik haqida ketayotgani yo‘q, balki undan kengroq tushuncha bo‘lgan haqiqiy insoniy zavqiy-ruhiy bir hayot haqidadir. Birinchi quvvat jismoniydir, ikkinchisi esa ma‘naviydir, xuddi qush ikki qanoti bilan parvoz qilganidek, insonni haqiqiy baxtli parvozga olib chiqadigan ikki qanot, deb tasavvur qilishimiz mumkin. Jismoniy quvvatni ehtiyoj deb ataluvchi unsurlar – havo, suv, oziq-ovqat, tinchlik kabilar tashkil etsa, ma‘naviy quvvatni qalbimiz uchun zarur bo‘lgan qadriyatlar tashkil qiladi, bunday havo va suvday zarur qadriyatlarni mumtoz adabiyotimizdan, ayniqsa mutafakkir shoir Alisher Navoiy asarlaridan xohlagancha topishimiz mumkin.

“Hayrat ul-abror”ning 20-maqolatida shunday misralarni o‘qiymiz.

⁵ Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. Toshkent, 2020-yil. 92-b.

⁶ O‘sha manba 382-b.

Kimki jahon ahlida inson erur,

Bilki nishoni anga imon erur⁷.

Demak, jahon ahlidan insonning belgisi uning imonidir. Inson hayvondan nutqi bilan farq qiladimi? Agar nutq qiluvchi – gapiruvchining hammasini inson desak, unda yaxshi bilan yomonni, noqis bilan komilni, olim bilan johilni qanday farqlaymiz? Yoki ularning barchasi insonmi?

Bas ani inson atag‘il beriyo,

Kim ishidur sabr ila shukr-u hayo.⁸

Ya’ni kimda sabr, shukr, hayo bo‘lsagina inson deyishimiz mumkin, bu fazilatlar bo‘lmasa u gapiruvchi hayvondir. Kimning Inson ekanligini sharh qilib bo‘lgandan keyingina imon sharhiga o‘tadi va uning adadini oltita deydi. Mana shu oltining hech birida og‘ishmaslik, shubhalanmaslik lozim, negaki shu oltining bittasi yo‘q bo‘lsa inson hammasidan ayriladi, ya’ni imonsiz qoladi. Ular bir-birini taqozo etuvchilardir. Avvalg‘isi, Xaqning birligi va borligiga imon keltirmoq, ikkinchisi – farishtalarga imon keltirmoq, uchinchisi – kutubi osmon, ya’ni muqaddas kitoblarga imon keltirmoq, to‘rtinchisi – Allohning barcha payg‘ambarlariga imon keltirmoq, beshinchisi – hisob-kitob kuniga imon keltirmoq, oltinchisi taqdir, qismatning haqligiga imon keltirmoqdir. Gumon, shubha imondan ayiruvchi, deganida ayni yuqoridagi imon shartlaridan kelib chiqib tushunmoq, xulosa qilmoq lozim bo‘ladi.

Kim bu hisor o‘lsa aning ma‘mani,

O‘g‘ridin emin bo‘lubon maxzani, – misralarida o‘xshatish san’ati bilan birga O‘g‘ri nafsi ammoraga ramz qilingan. Ya’ni kimki o‘ziga imon qo‘rg‘onidan boshpana qilib olsa, qalb xazinasini o‘g‘ridan omonda bo‘ladi. O‘g‘ri – tarbiyalanmagan nafs, uning ishi esa insonni yo‘ldan adashtirish, asl maqsaddan chalg‘itishdir, nafsning qutqulariga berilmoq, uning havoyi havaslariga erkinlik bermoq – qalb darvozasini o‘g‘ri uchun ochib qo‘ymoqdir, qalbdagi maxzan esa iymondir.

⁷ Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2020. 105-b.

⁸ O‘sha manba, 106-b.

Xulosa. Shoir ijodidagi har bir obraz, soʻz, tushuncha hayotiy aniqkka asoslangan va badiiy sanʼatlar orqali inson botiniy dunyosini boyitishga, estetik didini nafis qilishga qaratilganday, nazarimizda. Navoiy asarlarining har bir misrasi, surat va maʼni uygʻunligini kasb etgan, u ahli zohirdan emas, balki ahli maʼnidan boʻlishni lozim, deb bildi va bu gʻoyasini barcha asarlarida tarannum etdi. Albatta, Alisher Navoiy asarlarini oʻqish, oʻrganish hozirgi taʼlim-tarbiya uchun dolzarblik kasb etsa, kelajakning goʻzal va saodatli kechishi uchun ham zaruriy jarayondir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliher Navoiy. Saddi Iskandariy. Toshkent, 2006-yil. – 672 b.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. Toshkent – 2020. – 384 b.
3. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. Тошкент.: 1989. – 336 б.
4. Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф сабоқлари. Бухоро.: 2000. – 144 б.
5. Иброҳим Ҳаққул. Навоийга қайтиш – 2. Тошкент.: 2011. – 200 б.
6. Маҳмуд Асъад Жўшон. Тасаввуф ва нафс тарбияси. Тошкент.: 1998. – 210 б.